

ANÁLISE DE IMAGENS TERMOGRÁFICAS DE PÉS DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II COM NEUROPATIA PERIFÉRICA

Giorgia Caroline Mendes
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0001-6601-7807

Thayse Zerger Gonçalves
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0001-9686-7300

Frieda Saicla Barros
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0002-3962-1192

Percy Nohama
Pontifícia Universidade Católica do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0002-8051-8453

Abstract: *Diabetes Mellitus is considered an epidemic, with different etiology and its global involvement, among which we can highlight the neuropathy that affects between 60% and 70% of diabetic individuals. Thermography aims to provide an evaluation that quantifies in real time temperature changes below 0.05°C and that have not yet shown classic signs of the inflammatory process, thus acting in a preventive manner. This paper aims to demonstrate an evaluation of neuropathic feet using thermographic images. This is a qualitative and quantitative clinical trial, in which 04 male participants with type II diabetes with diabetic peripheral neuropathy who signed the informed consent were evaluated. Individual anamnesis was performed and then the thermographic image was collected from the sole, back and foot, bilaterally. As a result, it was observed that the analyzed individuals presented hyper-radiation points on both the back and the sole of the feet, a classic characteristic of individuals with diabetic peripheral neuropathy. Thereby, it was concluded that thermography is an evaluation method sensitive to changes resulting from this pathology.*

Key – Words: *Diabetes Mellitus, Peripheral Neuropathy, Thermography.*

I. INTRODUÇÃO

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes, um crescimento 61,8% nos últimos dez anos. O diabetes é uma epidemia mundial e o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com o maior número de casos, atrás da China, Índia e Estados Unidos. Este aumento na prevalência deve-se ao envelhecimento crescente, obesidade, sedentarismo e modificações nos padrões dietéticos [1,2].

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado uma síndrome, com etiologia múltipla, decorrente da falta e/ou incapacidade da insulina exercer adequadamente suas funções, promovendo a hiperglicemia crônica, com distúrbios do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Os indivíduos portadores do DM são mais suscetíveis a doenças do coração, disfunções renais, oftalmológicas e complicações das extremidades inferiores,

decorrentes das vasculopatias e neuropatias [1,3,4].

A neuropatia diabética é uma das principais complicações a longo prazo, com uma incidência de 60% a 70% dos pacientes com DM tanto as do tipo 1 quanto tipo 2. Além disso, possuem grande impacto, pois associado à vasculopatias propiciam o surgimento do “pé diabético”. [5] Esta complicação corresponde de 40 a 70% de todas as amputações ocorridas, tendo grande impacto socioeconômico [1,3].

Todas estas modificações como perda de sensação protetora, as deformidades nos pés e a consequente mobilidade articular limitada resultam em sobrecarga biomecânica anormal dos pés. Esta modificação associada a calçados mal ajustados, ou até mesmo o andar descalço pode precipitar lesões que são importantes portas de entrada para o desenvolvimento de infecções e que podem evoluir para amputação [6,7,8].

A Termografia atualmente é uma modalidade utilizada na prática clínica em diversas áreas médicas por se tratar de um método que promove diagnóstico precoce, e também de forma complementar aos demais exames com diagnósticos inconclusivos. Possui como benefícios ser totalmente não invasivo, ausente de contato físico, sem emissão de radiação e indolor. Pode ser realizada repetidas vezes sem qualquer risco ou dano ao paciente, não possui contra-indicações, fornece imagens precisas e com alta resolução [5,9,10].

Trata-se de uma técnica de avaliação que quantifica informações em tempo real, além de ser sensível a pequenas variações de temperatura (menores que 0,05 ° C) e desta forma sinaliza precocemente o início de um processo inflamatório, que ainda não apresentou sinais e sintomas clássicos (dor, edema e parestesia), atuando assim, de forma preventiva [11,12,10,13].

Essa sensibilidade observada na termografia, que permite, deste modo fornecer de forma eficaz a análise da microcirculação do local, permitiu uma melhor compreensão das alterações do pé diabético, auxiliando no diagnóstico e monitorização terapêutica da neuropatia, prevenindo desta forma, o risco de ulceração e até mesmo de amputação [13].

Este trabalho teve como objetivo demonstrar a avaliação de pés neuropáticos, com o uso de imagens termográficas.

II. METODOLOGIA

Trata-se de um ensaio clínico quali-quantitativo. A seleção desta amostra foi realizada no Ambulatório do Pé Diabético de um hospital público, localizado na cidade de Curitiba - PR. Conforme a resolução 466/12, este trabalho obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com registro na Plataforma Brasil sob o número do CAAE: 79583317.9.3001.0096.

Como critérios de inclusão foram selecionados participantes, portadores de DM tipo II, diagnosticados laboratorialmente, que não apresentassem lesões necróticas e/ou infecciosas nos membros inferiores, com neuropatia periférica diabética, sexo masculino, com idade média de 64 anos, capazes de entender o comando verbal simples.

Os critérios de exclusão incluíram indivíduos que apresentassem alterações neurológicas, baixo nível cognitivo e portadores de DM tipo I.

A amostra foi composta por 04 participantes, do sexo masculino, portadores de DM tipo II. Estes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi elaborado pelas pesquisadoras vinculadas a UFTPR - Universidade Federal Tecnológica do Paraná, com o objetivo de esclarecer as informações a respeito da pesquisa. Após a assinatura do termo de consentimento, foi realizada uma anamnese detalhada de cada participante.

Para a realização da etapa seguinte, conversamos previamente com os participantes para nos certificarmos que os mesmos não haviam realizado atividades físicas, ingerido bebidas alcoólicas ou estimulantes e que estava de jejum a pelo menos 2 horas.

As imagens termográficas foram realizadas em uma sala climatizada, com temperatura estabilizada na faixa de 20,5 ° C, e umidade relativa do ar de 59,75 %. Os participantes foram posicionados sentados, sendo climatizados por 20 minutos.

Para o registro termográfico, a câmera foi fixada sobre um tripé, a 1 metro de distância do ponto a ser avaliado.

As áreas plantares avaliadas em ambos os pés foram: hálux, 3° e 5° dedos; 1ª, 3ª e 5ª cabeça metatarsal, calcanhar e região medial e lateral do médio pé. Na região anterior foram avaliados 3 pontos: entre o hálux e 1 metatarso, dorso do pé e região anterior da perna, como podem-se observar na Figura 1. Após esta etapa, as imagens foram analisadas utilizando o *software Flir Tools*.

(Participante – 1)

(Participante – 2)

(Participante -3)

(Participante -4)

Figura 1 - Imagens termográficas das solas e dorsos dos pés e perna porção inferior, esquerdo e direito de participantes do sexo masculino.

III. RESULTADOS

Ao analisar o grupo de imagens de participantes do sexo masculino observamos áreas hiper-radiantes tanto em dorso como em sola dos pés de todos os indivíduos.

Os pontos EI 3 e EI 6 localizados na região anterior da perna correspondem às temperaturas dos pontos demarcados como pontos de referência, sendo correspondentes a região anterior da perna direita e região anterior da perna esquerda respectivamente.

De acordo com a análise da Tabela 1, o Participante 03 é o que apresenta maior temperatura com valor de 34,7°C no ponto EI 1. Porém na Tabela 02 este mesmo paciente é o que apresenta menor temperatura em relação ao ponto de

referência e também com relação aos demais pacientes com uma temperatura no valor de 28°C no ponto EI 2.

O participante 04 não apresenta medidas de EI 17 e 18 devido a amputação.

MEDIÇÕES PONTOS	Pcte.01	Pcte.02	Pcte.03	Pcte.04
EI 1 (dir.)	33,9	33,2	34,7	31,2
EI 2 (esq.)	32,4	32,6	32,4	31,0
EI 3 (dir.)	33,4	31,0	33,5	32,5
EI 4 (esq.)	32,4	31,9	31,9	32,2
EI 5 (dir.)	32,5	31,5	32,2	33,0
EI 6 (esq.)	33,3	31,3	31,0	32,2

Tabela 1 – Temperatura média dos pontos do dorso dos pés e perna - porção inferior, esquerdo e direito de participantes do sexo masculino.

MEDIÇÕES PONTOS	Pcte.01	Pcte.02	Pcte.03	Pcte.04
EI 1 (dir.)	31,3	31,1	29,7	30,9
EI 2 (esq.)	32,5	31,4	28,0	29,2
EI 3 (dir.)	29,3	29,0	31,4	30,2
EI 4 (esq.)	30,3	28,3	29,3	29,4
EI 5 (dir.)	30,9	30,3	30,8	30,8
EI 6 (esq.)	32,3	30,2	30,1	30,6
EI 7 (dir.)	33,4	32,0	34,0	29,4
EI 8 (esq.)	32,1	31,9	31,8	29,9
EI 9 (dir.)	32,2	32,9	33,3	30,1
EI 10 (esq.)	31,5	32,4	30,7	30,5
EI 11 (dir.)	30,5	31,0	33,6	29,2
EI 12 (esq.)	30,6	32,1	31,5	32,2
EI 13 (dir.)	33,8	32,2	33,6	29,9
EI 14 (esq.)	32,5	31,8	31,1	29,6
EI 15 (dir.)	31,6	32,0	31,4	29,5
EI 16 (esq.)	31,2	30,9	30,3	28,1
EI 17 (dir.)	29,8	29,2	33,5	
EI 18 (esq.)	29,0	28,7	29,2	

Tabela 2 – Temperatura média dos pontos da sola dos pés - porção inferior, esquerdo e direito de participantes do sexo masculino.

IV. DISCUSSÃO

SUN et al., 2006 [14] afirma que o pé neuropático apresenta temperatura da pele aumentada e é hiper-radiante em repouso devido ao fluxo sanguíneo aumentado em consequência da disfunção da inervação simpática dos capilares. Nos estágios iniciais da neuropatia diabética, as áreas afetadas aparecem como pontos plantares aquecidos (hot spots), que em fases mais avançadas podem se tornar frias devido ao dano vascular. Temperatura cutânea acima de 33° C em qualquer região do pé é considerada anormalidade, assim como uma diferença contralateral > 2° C. Baseado nisto, nosso estudo observou que os Pacientes 01,02 e 03 apresentaram pontos com temperaturas superiores a 33° C, sendo alguns deles os pontos referência. Em contrapartida o Paciente 04 apresenta alguns pontos com diferença superior a 2° C quando comparados bilateralmente. Corroborando nesta disparidade entre os pontos cotralaterais, NETTEN et al., 2013 [15] utilizando uma camera termográfica, fotografaram a planta do pé de 15 pacientes com diabetes; nos quais cinco as complicações não apresentavam sinais, outros cinco tiveram úlcera ou alguma outra complicação local e os cinco restantes tinham pé de Charcot ou outra complicação difusa. A temperatura nos neuropatas foi analisada para todo

o pé e também para as regiões de interesse. Dessa forma, eles encontraram como resultado no grupo sem complicações que a diferença entre os pés foi menor que 1,5 °C, já em pacientes com complicações locais e difusas as diferenças foram de mais de 2°C e 3°C, respectivamente.

CISNEROS, 2010 [16] em seu estudo no qual realizou intervenção educacional em pacientes diabéticos, observou que o tempo de diagnóstico era superior a 10 anos. Estudo similar de DUTRA et al., 2018 [17] teve como objetivo identificar os fatores de risco para ulceração do pé mediante o rastreamento de neuropatia diabética periférica, e observou-se relação com o tempo de doença que neste caso foi superior a 12 anos. Ambos corroboram com o presente trabalho que obteve o tempo de doença diagnosticada superior a 13 anos.

VIDAL et al., 2019 [18] relata em seu estudo com pneumectomia em ratos que a diminuição de temperatura ocorreu proporcionalmente à diminuição da função metabólica e a atividade muscular devido a redução de fluxo sanguíneo. O presente estudo concorda com esta conclusão, pois os dados mostraram um aumento da temperatura na área estudada relacionada a um aumento do fluxo sanguíneo promovendo um maior comprometimento e vulnerabilidade ao aparecimento de lesões.

BRIOSCHI et al., 2007 [19] relatam em seu estudo que o pé neuropático apresenta temperatura da pele aumentada e é hiper-radiante em repouso devido ao fluxo sanguíneo aumentado em consequência da disfunção da inervação simpática dos capilares; situação observada todos pacientes avaliados no presente estudo. Este autor ao realizar novo estudo em 2014 [20] com pacientes de fibromialgia, relata observação de imagens de hiper reatividade em região supraclavicular, estendendo para região do pescoço e tronco, denominado “sinal do manto”, que está intimamente ligado a zonas musculares dolorosas, devido a um aumento da atividade adrenérgica simpática que induz uma maior termogênese do tecido adiposo marrom. O presente estudo não avaliou escala de dor, porém os pacientes apresentavam marcha com grau de comprometimento devido a instalação da neuropatia e conseqüentemente sobrecarga em grupos musculares que possivelmente acarretam com algias locais.

CARVALHO, 2014 [21] destaca após fazer imagens em pés diabéticos e saudáveis, que existem algumas diferenças entre o pé diabético e o saudável. Segundo ela, os indivíduos não diabéticos apresentam uma variação de temperatura pouco distinta entre os avaliados. Já os diabéticos possuem uma grande discrepância entre as temperaturas dentro de uma mesma imagem. Este descontrole é um indício de que existem anomalias no pé. Esta questão pode ser observada no estudo apresentado através dos nossos dados quantitativos (tabela) e qualitativos (imagens termográficas).

V. CONCLUSÃO

Conclui-se com o presente estudo que a neuropatia periférica possui grande relevância quando relacionado DM tipo II e que a termografia mostra-se um método de avaliação sensível às alterações decorrentes desta patologia. Deste modo permeia as condutas dos profissionais de saúde e até mesmo do próprio indivíduo com o objetivo de realizar

intervenções de caráter preventivo e até mesmo para o tratamento inicial desta patologia, evitando assim, maiores comprometimentos e lesões das extremidades inferiores.

REFERÊNCIAS

- [1]GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE O PÉ DIABÉTICO. Consenso internacional sobre o pé diabético. Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal: 2001.
- [2]BORTOLETTO, M. S. S.; HADDAD, M. C. L.; KARINO, M. E. Pé Diabético, uma Avaliação Sistematizada. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, v. 13, n. 1: 37-43, jan./abr. 2009.
- [3]APELQVIST, J. et al. On behalf of the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot. Diabetes Metab Res Rev.; 24(Supl. 1): 181–187,2008.
- [4]BRIOSCHI, M.; YENG, L.; TEIXEIRA, M.J. Indicações de termografia infravermelha no estudo da dor. Research Gate. Dor é coisa séria. 5 (1), 2009.
- [5]SANCHES, I.J. et al. Fusão 3D de Imagens de MRI/CT e Termografia. Rev. Bras. Eng. Bioméd., v. 29, n. 3: 298-308, set. 2013
- [6]BOULTON, A.J.M. et al. Comprehensive foot examination and risk assessment: a report of the Task Force of the Foot Care Interest Group of the American Diabetes Association, with endorsement by the American Association of Clinical Endocrinologists. Diabetes Care, New York, v. 31, n. 8, 2008.
- [7]CAIAFA, J.S. et al. Atenção Integral ao Portador de Pé Diabético. J Vasc. Bras., Vol. 10, Nº 4, Suplemento 2,2011.
- [8]<http://www2.unifesp.br/denf/NIEn/PEDIABETICO/mestradositecopia/pages/charcot.htm#PATO>. Acessado em 27 de junho de 2019.
- [9]SHILCO, P. et al. Normative Surface Skin Temperature Changes Due to Blood Redistribution: A prospective study. Journal of Thermal Biology,80, 82–88, 2019.
- [10]BRIOSCHI, M.L. et al. Exame de Termometria Cutânea Infravermelha na Avaliação do Pé Diabético. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 65(1):33-41, 2007.
- [11]NEVES, E.B. et al. Using Skin Temperature and Muscle Thickness to Assess Muscle Response to Strength Training. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Vol. 21, n. 5, Set/Out, 2015.
- [12]BANDEIRA, F. et al. Pode a Termografia Auxiliar no Diagnóstico de Lesões Musculares em Atletas de Futebol? Rev. Bras. Med. Esporte, Vol. 18, N 4: 246-251, 2012.
- [13]SACCO, I.C.N. et al. Alteração do Arco Longitudinal Medial na Neuropatia Periférica Diabética. Acta Ortopédica Brasileira, vol. 17, n.1: 13-16, 2009.
- [14]SUN P.C., et al. Relationship of skin temperature to sympathetic dysfunction in diabetic at-risk feet. Diabetes Res Clin Pract. 2006; 73(1):41-6.
- [15]NETTEN J.J.V., et al. Infrared Thermal Imaging for Automated Detection of Diabetic Foot Complications. Journal of Diabetes Science and Technology, vol.7, p.1122-1129, Set. 2013.
- [16] CISNEROS, L. L. Avaliação de um programa para prevenção de úlceras neuropáticas em portadores de diabetes. ISSN 1413-3555 Rev. Bras. Fisioter, São Carlos, v. 14, n. 1, p. 31-7, Jan. /fev. 2010.
- [17]DUTRA L.M.A. et al. Assessment of ulceration risk in diabetic individuals. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(suppl 2):733-9. [Thematic Issue: Health of the Elderly] DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0337>
- [18]VIDAL, L.W.; CABRAL, P.G.A.; SANTOS JUNIOR, M.B. Videothermometry to evaluate metabolic activity in real time during pneumectomy in rats. Acta Cirurgica Brasileira, 34 (3). 2019.
- [19]BRIOSCHI, M.L.; YENG, L.T.; TEIXEIRA, M.J.; Diagnóstico avançado em dor por imagem infravermelha e outras aplicações. Prática hospitalar. Ano IX. Nº50. 2007.
- [20]BRIOSCHI, M.L.; YENG, L.T.; TEIXEIRA, M.J. Modulação da Dor na Síndrome Fibromiálgica: um Distúrbio Termorregulatório? Pan American Journal of Medical Thermology. 1(2): 71-80. 2014.
- [21]CARVALHO, V. F. et al. Limiar de sensibilidade cutânea dos pés em pacientes diabéticos através do pressure specified sensory device: uma avaliação da neuropatia. Rev. Assoc. Med. Bras, v.55, n.1, p. 29-34, 2008.